
LA RESPONSABILIDAD SOCIAL COMO COMPROMISO SUSTENTABLE PARA EL DESARROLLO CIENTÍFICO EN LOS SERVICIO COMUNITARIO

Suárez Mileida
Facultad de Humanidades y Educación, Centro de Investigación y
Documentación Pedagógica
Universidad del Zulia
mileidac@gmail.com

Resumen

Este estudio tuvo como objetivo analizar la Responsabilidad Social como compromiso sustentable para el desarrollo científico en la ejecución del Servicio Comunitario. En esta investigación el eje transversal es la responsabilidad social como una nueva actitud hacia el futuro posible mediante la aplicación de normas que incluyan la razón organizacional y la relación de actores antagónicos. Es un estudio descriptivo y documental cuyos objetivos fueron analizar y medir las variables Responsabilidad Social-Servicio Comunitario para el proceso de toma de decisiones en universidades nacionales autónomas y experimentales. La población o universo de la investigación sobre la cual se generalizarán los resultados, consiste en un número determinado de sujetos a los cuales se les solicitará, a través de un instrumento, los datos relacionados con las variables a evaluar, datos que son registrados en formatos debidamente estandarizados. La técnica empleada para esta investigación será la recolección de los datos a través de dos instrumentos: encuesta y entrevista. Los resultados se presentaran como representaciones de cambio en los institutos de Educación Universitaria donde los estudiantes universitarios participan consciente y racionalmente, decidiendo entre alternativas racionales que le son presentadas. La conclusión demostró que es necesario la formación integral en los estudiantes universitarios, donde exista un comportamiento ético tomando en cuenta los valores y principios inculcados en el hogar y en la sociedad que son relacionados con los valores familiares y el uso sostenible de los recursos naturales, un consumo responsable, no contaminando, contribuyendo así a la sustentabilidad y desarrollo científico en la ejecución del servicio comunitario.

Palabras clave: responsabilidad social, compromiso sustentable, servicio comunitario.

Introducción

Como se evidencia en la siguiente cita textual, “En el principio creó Dios los cielos, la tierra. La tierra estaba sin orden, vacía. Había tinieblas sobre la faz del océano, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas... “Génesis 1:1. Desde la creación del mundo, Dios empleó una planificación clara y definida, paso a paso, de cómo se fue ideando el Universo, todo cuanto lo rodea; más aún en el caso del hombre que fue hecho a su imagen, semejanza, debe ser consciente de la importancia al valerse de la responsabilidad para llevar a cabo cualquier proyecto o plan. Dios se vio en la necesidad de definir la misión de su reino, luego estructuró las estrategias, realizando toma de decisiones, relacionadas con el orden cómo iba a llevar a cabo la creación del mundo (creación del agua, luego los peces...) determinando así las tácticas, proyectos, pasos a seguir para tal fin, realizándolo de una forma perfecta, sin riesgos, incertidumbres ni conflictos. Así también, es necesario saber cómo es la responsabilidad social para la toma de decisiones en la prestación del servicio comunitario que por Ley debe cumplir, de forma obligatoria, todo estudiante de pregrado, ellos a su vez, deben prestar el servicio a las comunidades donde ejerza influencia la institución educativa. De acuerdo con Larrañaga (2000) quien concibe la responsabilidad social como un conjunto de procesos a través de los cuales la comunidad educativa de las facultades se deja afectar por los problemas sociales del país y la región, comprendiendo los escenarios de manera académica e interdisciplinaria. En este

sentido, las universidades son actores sociales cuyo referente promueve el desarrollo económico, social y político que vincula al capital social con el capital intelectual de los estudiantes en las realidades sociales. Visto de esta forma, Perdiguero y García (2005) proponen que la responsabilidad social es un proceso integral que propone una nueva actitud hacia el futuro posible mediante la aplicación de normas que incluyan la razón organizacional, la relación de actores antagónicos, la cualidad del proceso y las perspectivas de cambio. Desde esta perspectiva, García (2012) expone que el principal desafío que surge de nuestro desarrollo como seres éticos es asumir la responsabilidad por nuestro accionar en el mundo, y ser capaces de proporcionarnos calidad de vida. La enseñanza universitaria se imparte con el propósito de hacer que los individuos con una formación integral, sean capaces de aplicar el conocimiento adquirido, durante su formación académica, al servicio comunitario como parte de un conglomerado social de familias, que cohabitan en un área geográfica donde se comparten intereses comunes, se conocen y se relacionan entre sí, donde se usan los mismos servicios públicos y se comparten necesidades y potencialidades similares: económicas, sociales. A tal efecto, el servicio comunitario debe ser un acto de reciprocidad con la sociedad. Dentro de este marco, la UNESCO (2009) plantea la sociedad basada en la sustentabilidad, logra sus cometidos, pues requiere incidir en la sensibilización y concientización de los colectivos para que su comportamiento

genere nuevas formas de relación con su ambiente particular y global. Se parte de lineamientos estratégicos, donde la responsabilidad universitaria y el cumplimiento de la ley de Servicio Comunitario en conjunción con la Ley de Consejo Comunales, se conviertan en herramientas estratégicas para la eficiencia y eficacia en el cumplimiento del servicio comunitario.

De acuerdo a lo anteriormente planteado, la responsabilidad social en los Institutos de Educación Universitaria se convierte en un sistema de decisiones donde la gente participa consciente y racionalmente, decidiendo entre alternativas racionales que le son presentadas. Una de las problemáticas de la prestación del servicio comunitario es el abordaje de las comunidades que son de naturaleza heterogénea y dinámica compleja debido a la influencia de las casas de estudio que se encuentran en toda la región occidental del país. La responsabilidad social debe florecer en el contexto en donde se implanta, ajustada a los problemas y situaciones que presentan las comunidades en las cuales tiene un eje de acción la institución universitaria.

En este marco referencial el objetivo general de esta investigación es analizar el Servicio Comunitario como fundamento para la responsabilidad social para el desarrollo sustentable de las comunidades.

En este orden de ideas, Echeverría (2005) expresa que la responsabilidad social es una herramienta para abordar a las personas que habitan en las comunidades en las cuales se realizará la prestación del servicio comunitario,

sensibilizar a los estudiantes ante las situaciones complejas que enfrentan las mismas. El funcionamiento de las comunidades se torna cada vez más complejo, difícil de abordar, como consecuencia de la acción de múltiples factores interrelacionados, de diversos grupos sociales con objetivos diferentes, que interactúan al mismo tiempo en un espacio determinado.

Tanto la acción del Estado a través de la gestión pública para acometer las responsabilidades inherentes al desarrollo de la sociedad, a través de la resolución de problemas, así como las Universidades, comunidades en la lucha por su supervivencia económica y social. Se esfuerzan en su quehacer cotidiano en situaciones cada vez más complejas que les llevan a la utilización de herramientas modernas de la planificación, que mejoren su eficacia y eficiencia para atender gerencialmente la complejidad de las situaciones que deben enfrentar.

Visto de esta forma, Rivera y Martínez (2008) buscan orientar a los estudiantes que aspiran egresar de los diferentes Institutos de Educación Universitaria, una vez se integren a la vida laboral, deben estar preparados para abordar eficientemente la complejidad del entorno económico y social en el cual se desempeñarán. Un primer paso es disponer de conocimiento y manejo de herramientas de la planificación que les permitan fijar, alcanzar objetivos, elaborar propuestas de acción, fijar estrategias para enfrentar situaciones adversas y planificar el uso de recursos de naturaleza diversa, aquellos de carácter económico como otros que abordan lo técnico y el aspecto político.

Los intereses y la capacidad de las comunidades y los estudiantes objeto de intervención, son tan diversos como su motivación, por ello, para estimular el interés, crear una actitud positiva y crítica hacia el mejoramiento de su entorno social y la planificación estratégica, aplicada en la prestación del servicio comunitario les permitiría tomar las decisiones más acertadas en relación a sus necesidades.

Argandoña (2010) asume que la responsabilidad social cumple una doble función: conectar con otras áreas del diseño curricular y animar a los estudiantes a reconocer y reflexionar sobre la importancia de la prestación del servicio a la comunidad.

Materiales y Métodos

Orientaciones Metodológicas

De acuerdo a lo expuesto por Hernández *et al.*, (2006), esta investigación es de tipo descriptivo, y documental, cuyo objeto es analizar y medir el Servicio Comunitario como fundamento para la Responsabilidad Social del desarrollo sustentable de las comunidades en el eje de acción de las universidades nacionales autónomas y experimentales, cada una independientemente, con el objetivo de describir el comportamiento de los individuos, El diseño de esta investigación es de tipo descriptivo analítico, no experimental, de campo. De acuerdo a Chávez (2005), la población de este estudio está constituida por los estudiantes que cumplen con el Servicio Comunitario estratificados por universidades, lo que permitirá distinguir los sujetos unos de otros. La técnica será un conjunto de instrumentos

de validación de la información, entre ellos, el cuestionario, el censo y la entrevista a un número determinado de sujetos, a los cuales se les solicitarán datos relacionados con las variables a evaluar, datos que son registrados en formatos debidamente estandarizados.

Desde una perspectiva general, Araque y Padilla (2006) exponen que “Se trata de Comprender, la Educación Superior que está integrada por instituciones establecidas para la capacitación, el desarrollo de investigaciones, las mismas son las encargadas de preparar el recurso humano necesario para la sociedad en la que se encuentran inmersa”. En consecuencia la pertinencia social en esta investigación se valora por el logro, la idoneidad de los objetivos. Desde este punto de vista, la Responsabilidad Social y la sustentabilidad son las herramientas clave del servicio comunitario que permiten el compromiso social que tiene el futuro profesional dentro de la sociedad.

Conclusiones

El Servicio Comunitario en la Educación Universitaria es necesario porque de allí se establece el vínculo de la universidad con la comunidad, propicia experiencias multiplicadoras desde el propio estudiante. Se genera una integración desde la coordinación del servicio comunitario con la investigación, propiciando nuevas propuestas en la gestión pública.

El Servicio Comunitario es la herramienta a través de cual la Educación Universitaria permite

fomentar en el estudiante la solidaridad, el compromiso con la comunidad como norma ética ciudadana, realizando un acto de reciprocidad con la sociedad; a este reconocimiento se define como sustentabilidad, porque se promueve la potencialidad de la naturaleza, las alianzas de la ciencia y la tecnología construyendo las destrezas esenciales para la obtención del título de ciudadanos del mundo.

Referencias Bibliográficas

Araque, R.; Padilla, M. (2006). La Responsabilidad social de la empresa a debate. Editorial Icaria. Barcelona España.

Argandoña, A. (2010). Responsabilidad social de la empresa, Volumen 146. Revista De Estudios sociales y de Sociología aplicada. Madrid

Chávez, N. (2005). Introducción a la Investigación Educativa Venezuela: Artes Gráfica. Certo, S.

Echeverría, Á. (2005), Ética, responsabilidad social y empresa. Editorial. Universidad del Rosario.

Bogotá _Colombia.

Edición Valencia. Barcelona –España.

García, Navarro. (2012).

Responsabilidad Social Corporativa. Editorial ESIC. Segunda Edición. Madrid - España

Hernández, R.; Fernández, C.; Batista, P. (2006). Metodología de la investigación. México: MacGraw Hill.

Larrañaga, D. (2000). Universidad Católica de Uruguay, [en línea], de www.tagzania.com.pt/. Universidad. Católica/ Uruguay.

Perdiguero, T.; Reche, G.; García, A. (2005). La responsabilidad social de las empresas y los nuevos desafíos de la Gestión Empresarial.

Rivera, J.; Martínez, I. (2008). La responsabilidad Social Corporativa. Editorial fundación con femental. Madrid- España.

UNESCO. (2009). Declaración Final de la Conferencia Mundial sobre Educación Superior. Las nuevas dinámicas de la educación superior y la investigación para el cambio social y el desarrollo. Paris .Francia.